

MID POLY У 3D-МОДЕЛЮВАННІ: БАЛАНС МІЖ LOW POLY І HIGH POLY ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУРУВАННЯ

Зайцев Микита ¹, Чемерис Ганна ^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, zautsev.ne@gmail.com

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

³ associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. У статті розглядається різниця між підходами low poly, mid poly та high poly у 3D-моделюванні на прикладі куба. Детально описується різниця у полігональному навантаженні (полікаунті) моделей для кожного з підходів. Особливу увагу приділено текстурюванню: аналізуються типи текстур, які застосовуються в кожному випадку, а також розглядається використання тайлових текстур у mid poly моделюванні. У фінальній частині висвітлюються основні переваги mid poly підходу, такі як оптимальний баланс між деталізацією та продуктивністю, що робить його універсальним рішенням для різних галузей 3D-дизайну.

Ключові слова: 3D-моделювання, Low Poly, Mid Poly, High Poly, Полігональність, Текстурювання.

У сучасному 3D-моделюванні важливе значення має вибір рівня деталізації моделі, оскільки це впливає на продуктивність, якість візуалізації та зручність використання. У цій статті детально розглядаються три основні підходи до моделювання: Low Poly, Mid Poly та High Poly. Зокрема, аналізуються їх особливості, різниця в кількості полігонів. Також досліджуються аспекти текстурювання.

У статті розглядається різниця між підходами до моделювання на прикладі простого куба (рисунок 1).

Рис. 1 Порівняння полігональних кубів

Low Poly є підходом із мінімальною кількістю полігонів і найпростішою формою моделей. Для куба в цьому підході його структура складається з 6 граней, які утворюють 12 трикутників. Це базова структура, яка використовується для забезпечення мінімального полігонального навантаження, особливо в проектах, де головною метою є оптимізація продуктивності (Рисунок 2).

Рис. 2 Low poly куб

У Mid Poly моделюванні куб уже має 26 граней, що складають 44 трикутники. Таке збільшення полігональності відбувається завдяки додаванню фасок, створених геометрією, що робить краї куба більш гладкими та реалістичними. Це наочно демонструє ключову ідею Mid Poly – досягнення балансу між деталізацією та оптимізацією. Фаски додаються тільки там, де це необхідно для покращення вигляду моделі, що дозволяє уникнути зайвого ускладнення геометрії (Рисунок 3).

Однак, якщо розглядати більш складну форму, наприклад, крило автомобіля, різниця у полікаунті між Low Poly і Mid Poly моделями буде значно меншою, ніж у випадку куба. Це пояснюється тим, що не вся геометрія крила вимагає додавання фасок. У таких моделях приріст полігонів за рахунок додаткових деталей буде не в 3–4 рази, а лише на певний відсоток, залежно від особливостей поверхні. Наприклад, складна криволінійна поверхня в Low Poly

може складатися з 200 трикутників, тоді як у Mid Poly – з 250–300. Це дозволяє зберігати оптимальне співвідношення між якістю й продуктивністю навіть у деталізованих моделях.

Таким чином, у Mid Poly моделюванні збільшення кількості полігонів завжди враховує доцільність. Фаски додаються тільки там, де це має значення для покращення візуальної якості, а деталі моделі підлаштовуються під конкретні завдання.

Рис.3 Mid poly куб

У High Poly моделюванні кількість полігонів практично не має обмежень і може бути доведена до безліміту, залежно від поставлених завдань. Наприклад, High Poly куб може бути деталізованим до такого рівня, що його краї будуть виглядати ідеально округлими й гладкими навіть при дуже близькому масштабуванні. Для цього замість початкових шести граней додаються тисячі, а іноді й десятки тисяч трикутників, щоб забезпечити максимальну деталізацію (Рисунок 4).

Рис.4 High poly куб

У текстуруванні моделей підходи Low Poly і Mid Poly суттєво відрізняються, враховуючи їхню геометричну складність і вимоги до деталізації.

Для Low Poly текстурування є важливим інструментом для компенсації простої геометрії. Щоб модель виглядала деталізованою, зазвичай

використовується заміщення текстур із High Poly моделі. Це дозволяє перенести на Low Poly модель інформацію про деталі, які фізично відсутні в її геометрії. Основний набір текстур для Low Poly включає: Albedo, Roughness, Metalness, Normal, інші текстури, такі як Ambient Occlusion (AO), Height, Specular тощо, залежно від потреб проекту.

Однак використання нормалей у Low Poly має і свої недоліки. При текстуруванні з низькою роздільною здатністю можуть виникати артефакти, особливо на поверхнях з гострими кутами або низьким полігональним навантаженням. Це обмежує якість візуалізації, особливо при близькому розгляді об'єкта.

Для Mid Poly текстурування підходить більш оптимізований набір. Завдяки тому, що фаски у Mid Poly створюються геометрією, немає необхідності використовувати нормалі для їх імітації. Це дозволяє обходитися базовими текстурами, такими як Albedo, Roughness і Metalness, без втрати якості. Відсутність нормалей у цьому випадку не тільки зменшує вагу текстурного набору, але й дозволяє уникнути артефактів, які могли б з'явитися на Low Poly моделях через низьку роздільну здатність текстур.

Ще однією перевагою Mid Poly текстурування є можливість використовувати тайлові текстури. Цей підхід дозволяє суттєво економити пам'ять, оскільки текстури повторюються на поверхнях моделі. Наприклад, для об'єктів із великою кількістю схожих поверхонь (стіни, підлоги, металеві деталі) можна застосовувати невеликі текстури, які повторюються по UV-мапі. Тайлові текстури не тільки зменшують розмір текстурного файлу, але й дозволяють досягти високої якості без збільшення ресурсомісткості.

Таким чином, текстурування Mid Poly моделей є більш гнучким і економним у порівнянні з Low Poly. Завдяки відсутності нормалей і можливості використання тайлових текстур, Mid Poly забезпечує оптимальний баланс між продуктивністю й деталізацією, зменшуючи вимоги до апаратного забезпечення і спрощуючи процес створення текстур.

У підсумку, Mid Poly є ефективним і універсальним рішенням, яке дозволяє досягти гармонії між якістю та продуктивністю, роблячи цей підхід ідеальним для багатьох сфер 3D-моделювання.

Літературні джерела

1. Aliza Kelly (2020). High Poly vs Low Poly in 3D Modeling. Euphoria XR.
URL: <https://euphoriaxr.com/high-poly-vs-low-poly-in-3d-modeling>
2. Gleb Alexandrov (2020). Weighted Normal | Blender 2.8x Tutorial. Youtube.
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sqGFhiP-2mc>